

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий
Докторант кафедры “Сети и системы передачи данных”
Саиткамоллова Гузаль Комилжон кизи
gozal.saitkamolova@gmail.com
тел:(93) 3955573

Аннотация

В данной статье рассматриваются возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) для повышения качества телекоммуникационных сетей. Введение ИИ в эту область открывает новые горизонты для оптимизации обслуживания пользователей и управления сетями. В работе описывается, как ИИ позволяет автоматизировать процессы мониторинга, прогнозирования отказов, оптимизации нагрузки и улучшения управления трафиком. Особое внимание уделяется значению ИИ для обеспечения сетевой безопасности и персонализированного обслуживания клиентов. Также обсуждаются прогнозы роста рынка ИИ в телекоммуникациях и вызовы, связанные с защитой данных и приватностью пользователей. В заключении подчеркивается, что ИИ является ключевым фактором, способствующим развитию и эволюции телекоммуникационной отрасли, предоставляя возможности для создания самооптимизирующихся сетей и улучшения взаимодействия с пользователями.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, телекоммуникационные сети, автоматизация, услуги, пользователь, трафик, клиент, IoT (Internet of Things), оптимизация, обслуживание, сетевая безопасность, аналитика данных, виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR).

Введение

Искусственный интеллект (ИИ) – это область информатики, занимающаяся созданием устройств и программ, способных имитировать человеческий интеллект. Применение ИИ в телекоммуникационной сфере открывает новые горизонты для повышения качества обслуживания пользователей и оптимизации процессов поддержки сетей. Рассмотрим, какие возможности предоставляет искусственный интеллект для задач телекоммуникаций и какие проблемы в этой области он способен решить.

В современных телекоммуникационных сетях все более важным становится обеспечение качества обслуживания для конечных пользователей.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения качества сетей является одним из актуальных направлений развития. В этой статье рассмотрены конкретные области применения искусственного интеллекта в телекоммуникационном секторе и то, как эта технология формирует будущее взаимосвязанного мира [1].

Понятие ИИ и его возможности. Будущее ИИ в телекоммуникационной отрасли обещает быть захватывающим и преобразующим. Эта отрасль становится все более зависимой от передачи данных и информационных потоков. ИИ играет решающую роль в ее развитии и эволюции. Технология уже используется для автоматизации задач, улучшения обслуживания клиентов и разработки продуктов. По мере развития технологий мы увидим еще больше инноваций в этой отрасли. В то же время они будут иметь далеко идущие последствия. Например, системы смогут предоставлять более персонализированное и эффективное обслуживание клиентов [2]. Они также позволяют использовать ИИ в телекоммуникационных компаниях для разработки новых продуктов и услуг, которые отвечают потребностям клиентов. Усиленный эффект, созданный за счет использования возможностей искусственного интеллекта в отрасли коммуникационных сетей, привела к изменениям, которые не только оптимизируют операции, но и обогащают способы взаимодействия людей с телекоммуникационными услугами и их восприятия. От оптимизации производительности сети до революционной поддержки клиентов, профилактического обслуживания и персонализированных услуг — телекоммуникации на базе искусственного интеллекта демонстрируют потенциал инноваций для преобразования отрасли. Поступает множество отчетов о том, как эра ИИ и IoT (Internet of Things) увеличит рост поставщиков телекоммуникационных услуг более чем на 25% в период 2021-2028 гг., согласно Fortune Business Insights.[3]

Появление искусственного интеллекта в телекоммуникациях открывает новые горизонты: спустя год после запуска ChatGPT, самого известного примера GenAI, искусственный интеллект вышел за пределы теоретических рамок и теперь активно преобразует отрасль. В ноябре 2022 года компания OpenAI представила чат-бота ChatGPT. Спустя два месяца после запуска число активных пользователей сервиса достигло 100 млн. Для сравнения: TikTok потребовалось порядка девяти месяцев, чтобы достичь этой отметки, а Instagram — более двух лет.[4]

По прогнозам, мировой рынок ИИ в телекоммуникациях достигнет 19,17 миллиардов долларов США к 2029 году, который в 2022 году достигал всего лишь 2,48 миллиардов долларов США.[3] Этот экспоненциальный рост будет

обусловлен все более широким применением ИИ в различных телекоммуникационных приложениях и распространением смартфонов с поддержкой ИИ.

Искусственный интеллект меняет подход к управлению телекоммуникационными сетями, делая его более автоматизированным и эффективным. Благодаря ИИ можно осуществлять прогнозирование отказов в сети, оптимизировать ее нагрузку, предотвращать возникновение проблем и быстро реагировать на них. Алгоритмы машинного обучения позволяют анализировать большие объемы данных и принимать решения на основе полученной информации.

Искусственный интеллект позволяет автоматизировать процессы мониторинга, анализа данных и принятия решений, что помогает операторам связи быстрее и эффективнее реагировать на возникающие проблемы в сети.

ИИ для задач телекоммуникационных сетей. При использовании ИИ в телекоммуникационных сетях можно решать такие проблемы, как предсказание отказов оборудования, оптимизация нагрузки на сеть, выявление аномалий и многое другое. По данным IDC, 63,5% телекоммуникационных компаний активно внедряют ИИ для улучшения своей сетевой инфраструктуры. ИИ всегда присутствовал в оптимизации сетей, особенно в областях кибербезопасности, которые позволяют поставщикам услуг связи (телекоммуникаций) легко оптимизировать и направлять трафик в своих сетях.[3]

Одним из ключевых направлений применения ИИ в телекоммуникациях является оптимизация работы сетей и повышение качества обслуживания. ИИ помогает операторам связи автоматизировать процессы мониторинга сетей, выявлять уязвимые места, предсказывать отказы оборудования, а также улучшать процессы управления трафиком и управления ресурсами. Поступает множество отчетов о том, как эра ИИ и IoT (Internet of Things) увеличит рост поставщиков телекоммуникационных услуг более чем на 25% в период 2021-2028 гг., согласно Fortune Business Insights.[3]

Проблемы в области качества телекоммуникационных сетей, для которых ИИ дает решения. Исследователи, занимающиеся данной темой, могут предложить новые методики и алгоритмы, которые позволят еще более эффективно использовать ИИ для повышения качества телекоммуникационных сетей.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются провайдеры телекоммуникационных услуг, является необходимость поддержания высокого уровня качества и надежности сетей при постоянном увеличении нагрузки и объема передаваемых данных. ИИ может помочь решить эти

проблемы, обеспечивая более эффективное управление сетями, быструю диагностику и решение проблем, а также автоматизацию рабочих процессов.

Важно учитывать, что при внедрении ИИ в телеком сферу необходимо также обеспечить защиту данных и приватность пользователей, чтобы избежать возможных угроз и рисков.

Слияние искусственного интеллекта и телекоммуникаций изменило природу связи и коммуникаций. Эти симбиотические отношения выходят за рамки традиционных парадигм, открывая эру, когда аналитика данных обеспечивает эффективное управление сетью, профилактическое обслуживание предотвращает сбои до их возникновения, а персонализированный опыт становится основой взаимодействия с пользователем. По мере того, как мы ориентируемся в сложностях этой среды, управляемой искусственным интеллектом, становится ясно, что преимущества выходят за рамки операционной эффективности и переходят в сферу человеческого опыта. Некогда статичная телекоммуникационная система превратилась в динамичную экосистему, которая не только удовлетворяет, но и предвосхищает потребности пользователей и предоставляет бесперебойные услуги с учетом индивидуальных предпочтений. Поскольку ИИ продолжает развиваться и внедрять инновации, будущее обещает еще более невероятные разработки, а телекоммуникации продолжат развиваться в условиях взаимосвязанности и будут продвигаться по неизведанной территории инноваций, ориентированных на пользователя. Телекоммуникации, основанные на искусственном интеллекте, произвели революцию в этом секторе, повысив эффективность и улучшив пользовательский опыт различными способами. Слияние ИИ и телекоммуникаций привело к значительным улучшениям в управлении сетью, обслуживании клиентов, профилактическом ремонте и персонализированном сервисе. В этом разделе описывается, как ИИ способствовал этим улучшениям:

Оптимизация сети. Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать большие объемы сетевых данных в режиме реального времени и выявлять закономерности и аномалии, которые может не заметить оператор. Искусственный интеллект также может помочь предсказать перегрузку сети, позволяя провайдерам распределять ресурсы там, где они наиболее необходимы. Как подтверждение можно упомянуть что, Ericsson сотрудничал с такими гигантами отрасли, как Swisscom и TDC, чтобы оптимизация принесла значительные преимущества, такие как улучшение пользовательского опыта на 15 % и снижение количества жалоб клиентов на 70 % [3].

Обслуживание и поддержка клиентов. Чат-боты и виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта преобразуют работу с клиентами, мгновенно отвечая на вопросы, устраняя неполадки и предоставляя персональные рекомендации. Благодаря обработке естественного языка (NLP) и анализу настроения эти системы ИИ могут понимать эмоции и потребности клиентов и реагировать на них, повышая общую удовлетворенность клиентов.

ИИ позволяет поставщикам телекоммуникационных услуг предлагать персонализированные услуги на основе индивидуальных предпочтений и поведения пользователей. ИИ может выявлять закономерности использования услуг клиентами на основе анализа данных и предоставлять персонализированные планы, рекомендованный контент и кампании для повышения качества обслуживания и вовлеченности пользователей.

Персональное обслуживание. Обеспечение надежного и качественного обслуживания в сложных сетях с множеством технологий - серьезное операционное препятствие, поскольку требует постоянного мониторинга и устранения неполадок. В то же время низкое качество обслуживания приводит к снижению удовлетворенности клиентов, их оттоку и потере доходов. Более того, 63% потребителей говорят, что отказались от поставщика услуг из-за плохого обслуживания. Анализируя прошлые данные и данные в режиме реального времени, искусственный интеллект может предсказывать отказы оборудования и необходимость его обслуживания. Это сокращает время простоя, повышает надежность обслуживания и снижает эксплуатационные расходы. Например, голландский поставщик телекоммуникационных услуг KPN использует информацию из заметок колл-центра для улучшения своей системы интерактивного голосового ответа (IVR). Более проактивное использование ИИ также может отслеживать домашнее поведение клиентов на их устройствах и автоматически переключать каналы модема до возникновения проблемы с Wi-Fi[5].

Сетевая безопасность. Несмотря на превентивные меры, в 2023 году объем мошенничества в телекоммуникационной отрасли увеличится на 12 %, что приведет к значительным потерям в размере 38,95 млрд долларов США, что эквивалентно 2,5 % от общего дохода отрасли. Мошенничество, включая мошенничество с подписками, SIM-боксами и международным распределением доходов, является многомиллиардной проблемой для телекоммуникационной отрасли. По оценкам отчета CFCA, мошенничество обходится телекоммуникационным компаниям по всему миру примерно в 40 миллиардов долларов США в год.[3] Алгоритмы искусственного интеллекта могут обнаруживать угрозы безопасности и реагировать на них в режиме

реального времени, отслеживая схемы сетевого трафика и выявляя аномальные действия, которые могут сигнализировать о кибератаке. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ, утечку данных и другие уязвимости.

В целом организации, активно использующие ИИ и автоматизацию безопасности, достигают средней экономии в размере 1,76 млн долларов США по сравнению с теми, кто не использует такие технологии.[3]

Оптимизация сетей 5G. Сети 5G начали развертываться в 2019 году и, по прогнозам, к 2025 году будут иметь более 1,7 миллиарда абонентов по всему миру — 20% мировых подключений. ИИ необходим для помощи поставщикам услуг связи в создании самооптимизирующихся сетей (SON) для поддержки этого роста. По мере распространения сетей 5G ИИ будет играть важную роль в оптимизации их работы [5]. Алгоритмы ИИ будут адаптироваться к изменяющимся условиям сети, чтобы обеспечить пользователям наилучшее соединение, низкую задержку и высокую скорость передачи данных.

Аналитика данных для принятия решений. Аналитика данных на основе искусственного интеллекта позволяет операторам принимать обоснованные решения на основе больших объемов данных. Понимание поведения пользователей, тенденций рынка и производительности сети может привести к разработке более эффективных бизнес-стратегий и инвестиций.

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR). Развитие приложений VR и AR помогло создать захватывающие впечатления благодаря тому, что искусственный интеллект оптимизировал сетевые ресурсы и уменьшил задержки. Это улучшает взаимодействие в реальном времени, например удаленное сотрудничество и игры. Выставление счетов и обеспечение доходов Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать данные для выставления счетов и выявлять несоответствия, потенциальное мошенничество и ошибки. Это повышает точность процесса выставления счетов, обеспечивает справедливое ценообразование для клиентов и повышает общую прозрачность.

Вывод

Таким образом, искусственный интеллект играет важную роль в обеспечении качества телекоммуникационных сетей и открывает новые возможности для развития этой отрасли. Использование искусственного интеллекта для задач обеспечения качества в телекоммуникационных сетях представляет собой современное и эффективное решение для повышения производительности и надежности сетей. Благодаря возможностям ИИ провайдеры услуг связи могут значительно улучшить качество обслуживания,

предотвращать аварии и сбои, а также оптимизировать использование ресурсов. Развитие технологий и внедрение ИИ в телекоммуникации открывают новые перспективы для индустрии и обеспечивают более устойчивую и эффективную работу сетей.

Использованные ресурсы:

1. Телекоммуникации на базе искусственного интеллекта. (n.d.) получен August 27, 2024, от ru.sharpcoderblog.com/blog/ai-powered-telecommunication
2. Artificial Intelligence in Telecommunication: Use Cases. January 2024. <https://newo.ai/insights/artificial-intelligence-in-telecommunication-use-cases/>
3. Radek Rzepkowski. Telecom Network Optimization with the Help of AI: Challenges and Solutions. / May 29, 2024 <https://www.infopulse.com/blog/telecom-network-optimization-ai>
4. Цифровая синергия: как будет развиваться слияние искусственного интеллекта и блокчейна. 08.01.2024 <https://hackernoon.com/lang/ru/>
5. Развитие ИИ в телекоммуникациях: на каком этапе стратегии модернизации вы находитесь? 27 января 2022 г. <https://www.forbes.com/sites/cindygordon/2022/01/25/advancing-ai-in-telecommunications-where-are-you-in-your-modernization-strategy>
6. Jon Burg. 6 Common Uses of AI in Telecommunications. May 25, 2023 <https://techsee.com/blog/artificial-intelligence-in-telecommunications-industry>
7. 50 базовых принципов IoT с примерами и пояснениями. 31 января 2024. <https://sofiot.ru/blog/iot-internet-veshchey/50-bazovykh-printsipov-iot/>
8. Интеграция мониторинга сети с системами искусственного интеллекта для эффективного управления сложными процессами. <https://rulline.ru/programmy/integratsiya-monitoringa-seti-s-sistemami-iskusstvennogo-intellekta-dlya-upravleniya-slozhnimi-protsessami>
9. Калмуратов М.Т, Байназаров Аббаз Якипбаевич. Роль и применение искусственного интеллекта в телекоммуникациях. Научный электронный журнал “Innovations in Science and Technologies”, №1. 2024 ISSN 3030-3451. Ст(25-32)